

Церква в ХІХ–ХХ столітті: джерела, історія та історіографія

Абрамова І. В.

Завідувач відділу

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ “Музей “Будинок митрополита”

Національний заповідник “Софія Київська”

ЛІТНЯ РЕЗИДЕНЦІЯ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ НА ШУЛЯВЦІ У ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Шулявка – історична місцевість на південному заході Києва, яка пролягає між Лук'янівкою, Караваєвими дачами, річкою Либідь, Солом'янкою і Чоколівкою. Місцевість з назвою Шелвов, Шелвов Борок, Шелвово сельцо (що означає низькорослий лісок з великою кількістю галявин) вперше згадується в літописі в ХІІ ст. [8, 117]. Наступні згадки про поселення Шелвов Борок і Шелвово сельцо містять документи ХVІІ ст. [4, 286]. Розвитку цієї історичної місцевості у ХVІІІ ст. сприяло заснування резиденції київських митрополитів. До нашого часу цей масток, нажаль, не зберігся і відомості про нього вкрай незначні. Мета даної розвідки – доповнити існуючу інформацію про митрополичий будинок на Шулявці знайденими архівними матеріалами.

Її заснування традиційно відносять до часів архієпископа Київського та Галицького Варлаама Ванатовича (1722–1730). Микола Закревський з цього приводу відзначає: “На берегу топкой и болотистой Лыбеди, возле Пруда, Киевский архиепископ Варлаам Ванатович выстроил летний дом и вокруг него насадил березовую рощу. Усадьбу эту называли Шулявщиною” [5, 877-878]. Зведення архієрейського будинку на Шулявці саме в цей час підтверджується архівними матеріалами. В “Книге записи прихода и расхода денежных сумм Софийского монастыря (1737–1738)” зафіксовані численні розпорядження архієпископа Варлаама про виділення матеріалів для спорудження замиського будинку на Шулявці [2, 1-64].

Архієпископ Варлаам був схильний до усамітненого способу життя, тож не дивно що саме йому спало на думку спорудження замиської резиденції. Історик Євфимій Крижанівський з цього приводу відзначає: “На киевской кафедре вполне раскрылся характер Варлаама. Всегда почти больной, всюду возивший за собою походную аптеку, Ванатович не только чуждался общества, но и редко допускал к себе подчиненных... Лес, сад, засеянные поля были для него лучшею обстановкою: под Киевом (где ныне кадетский корпус), на голой степи, принадлежавшей кафедральному монастырю, вблизи монастырских сенокосов и полей он насадил березовую рощу, построил там дворец и не выезжал из него во все лето” [6, 309].

Традиційно дослідники відзначають шулявський архієрейський будинок саме як літню резиденцію київських архіпастирів. Можливо, митрополити віддавали перевагу проживанню у цьому будинку також через благотворний вплив тамтешнього повітря. Зокрема Митрополит Арсеній (Могилянський) в останні роки життя проживав на Шулявці за порадами свого лікаря – Сили Мітрофанова. “А скончался [1770 р., митрополит Арсеній – авт.] на Шулявщине, подворье Кафедральном, где для здорового воздуха, по совету доктора Силы Митрофанова, который его лечил, боленъ будучи, проживал”, – відзначає протоієрей Петро Орловський [7, 9].

Найбільш детальний опис прилеглих до митрополичого будинку територій подає історик В. І. Щербина, який вивчав “спеціальний план” маєтку 1788 р.: “Більшу частину дачі заповняє “роща”, що в середині її міститься садиба митрополита, до садиби йде довгенька дорога, обсаджена обабіч деревами. У садибі є невеличкий будиночок та якісь надвірні будівлі; коло будиночка невеликий, гарно споруджений садок і ставок... Уся “дача” займає 265 десятин 2160 саж. (під будинками та садом 27 дес., під гаєм 226 дес. 1100 саж., під річкою, болотом та дорогою 12 десятин 1060 саж.)” [9, 62].

“Роща” довкола митрополичого будинку (“Шулявський гай”) з 1780-х рр. служила місцем весняних рекреацій студентів Києво-Могилянської академії. На початку XIX ст. студентське свято трансформувалося в загальноміські гуляння 1 травня [9, 159].

М. Закревський відзначає, що на початок 20-х рр. XIX ст. митрополичий будинок на Шулявці разом із прилеглими господарськими будівлями прийшов у занепад [5, 878]. У 1847 р. “Шулявщина” разом з митрополичим будинком та гаєм була передана в казенне володіння – насадження частково вирубано, митрополичий будинок розібрано, а на його місці розпочалось будівництво Кадетського корпусу (закінчено у 1857 р.) Остаточо гай був вирубанний на дрова під час громадянської війни 1918 р.

Що то був за митрополичий будинок на Шулявці? У своїй розвідці В. І. Щербина подає малюнок (акварель) цього будинку, датованого 30-ми рр. XIX ст. Цю акварель він успадкував від матері – Олександри Євстафіївни Щербини, дочки українського письменника, лікаря Євстафія Петровича Рудиковського. “Мати частенько показувала нам, своїм дітям, цього малюнка, і казала, що це “Шулявщина”, де вона, як була молода, бувало гуляла з своїм батьком та його приятелями, професорами Київського Університету М. Максимовичем, В. Шульгиним, С. Богородським”, – відзначає дослідник [9, 62-63]. На малюнку зображено двоповерховий дерев’яний будинок, що завершується характерним для українського бароко дахом з заломом.

У ЦДІАК України нами виявлено документ, який дає уявлення про внутрішній вигляд митрополичого будинку на Шулявці у часи київського митрополита Серапіона (Александровського) (1803–1822). 17 грудня 1813 р. “Економъ” митрополичого будинку ігумен Ворсофоній передав справи своєму наступнику на цій посаді – ієромонаху Ніканору. З цього приводу був складений детальний опис рухомого та нерухомого майна маєтків, які належали київській митрополичій кафедрі – митрополичого будинку при Софійському соборі, маєтку на Шулявці (“Шулявское подворье”), маєтку у Заспі (“Заспино подворье...”), маєтку на Теремках (“Въ Теремномъ...”), маєтку на Паньковщині (“Въ Паньковщине...”).

Укладач опису наголошує на тому, що митрополичий будинок на Шулявці – двоповерхова дерев’яна споруда, яка використовувалася саме як літня резиденція: “...в ономъ Подворье для приѣзду Преосвященнейшаго *въ летнее время* дерев’янного старинного фасаду въ два этажа [дом – авт.]...” [1, 20-21].

Митрополичі покої (загалом п’ять кімнат) знаходилися на першому поверсі – “комнаты въ первой половине две третья спальня дверей четыре на крючьяхъ и засовахъ, въ другой половине комнатъ двѣ дверей трое...”. Стіни у митрополичих покоях були оформлені “старинными бархатными обоями” [1, 20-21]. Загалом шпалери були типовим елементом оформлення келій навіть у XVIII ст. Історик М. Яременко відзначає, що “залежно від достатку, “обои” мали різну якість і навіть могли спеціально замовлятися у столиці імперії, як це робив київський митрополит” [10, 90]. Митрополичі покої на першому поверсі опалювали чотирма печами (дві з них – “изъ простыхъ зеленыхъ зразцовъ”) [1, 20-21].

Окрім митрополичих келій на першому поверсі знаходилися господарчі приміщення – “сенець двое съ растворчистыми дверьми ...маленькіе две кладовые и погребъ каменный для содержания напитковъ” [1, 20-21].

Митрополичі келії були прикрашені іконами, портретами та картинами на релігійну тематику. В описі зафіксовано сім образів: “Спасителя и Богоматери на блятахъ четвероугольныхъ”, “Спасителя и Богоматери въ круглыхъ позолоченныхъ рамахъ”, “Иконы въ другой на противъ горнице Спасителя со престоломъ и предстоящими ...да другая Богоматери съ младенцем на холосте”, “Икона на бляте Архистратига Михаила и Гавриіла”. Також у митрополичих покоях висіла одна “картина на бумагѣ победеніе Савла” (вочевидь мається на увазі картина із сюжетом навернення апостола Павла на шляху до Дамаска) та два портрети імператорського подружжя “Павла 1-го и Маріи Федоровны – 2” [1, 20-21].

Меблі митрополичих покоїв, згадані у описі, не вражають своєю різноманітністю: “въ горницахъ кресло резное съ подушкою – 1 ...стуловъ старыхъ – 5 ...канапа – 1 ...канапа кожаная – 1 ...шкафъ для поклажи деревянной съ деревянными дверцами – 1”. На нашу думку, причина такої бідності інтер’єрів полягає у тому, що цей опис був укладений 17 грудня. На

дворі була зима – в цей час митрополит Серапіон проживав у Києві. Є підстави вважати, що під час сезонних переїздів київського митрополита з міста на Шулявку разом із ним “кочували” його улюблені меблі. До опису майна київської митрополичої кафедри від 17 грудня 1813 р. серед іншого входить перелік рухомого майна Митрополичого будинку при Софійському соборі, яке потребувало списання (“Реєстр разнымъ покоевымъ вещамъ по употребленіи неспособнымъ, и требующимъ необходимой починки”). У цьому документі згадані “студля”, які “отъ частаго употребленія и перевозокъ въ Шулявщину и Заспу поламались” [1, 5].

На другому поверсі митрополичого будинку розміщувалася домовою церква, “две горницы для слугъ” та “кухня деревянная” [1, 20-21]. Вважаємо за доцільне навести повний опис домової церкви:

“Церковь Святого Владимира съ иконостасомъ иконописной работы расписавшимся и вызолоченнымъ предъ иконостасомъ храмовая икона на блять – 1. [Блята (блятик) – металева пластинка чи дерев’яна дошка для малювання олійними фарбами – авт.]

По обоимъ церковнаго по среди церкви стоящаго столба сторонамъ,– иконы на одной распятіе а на другой Богоматерь съ младенцемъ на холсте в рамкахъ – 2.

Внутри церкви по стенамъ иконописной работы разные апостолы на холсте – 14.

Предъ иконостасомъ лампадъ литой меди маленькихъ старыхъ – 9.

Въ олтаре

Святой антиминсь на престоле атласу белаго наданъ 1753 года за преосвященнаго митрополита Тимофея Щербацкаго съ литоном шелковым – 1.

Престоль одеть убогимъ одеяніемъ – 1.

На горнемъ месте Спаситель и Богоматерь въ рамкахъ простыхъ 2. а посередине третье Распятіе Господне малое на блять – 3.

При означенной церквѣ колокольня въ которой колоколовъ число небольшихъ – 5” [1, 20-21].

На основі викладеного можна зробити висновок, що митрополичий будинок на Шулявці був невеликим за розмірами, але функціонально доволі насиченим: окрім житлових кімнат для митрополита і челяді, в будинку розміщувалися домовою церква, господарські приміщення. Не менш важливим було природне оточення будинку – садок та великий гай, що забезпечувало гарний літній відпочинок київських архієпископів.

Примітки

1. ЦДАК України, ф. 127, оп. 208, спр. 15. По репорту присутствующего Киевской Духовной Консистории протоиерея Синиревича о увольнении от экономической должности игумена Варсофония, и о препоручении другому иеромонаху Никанору разных Киево-Софийского дома вещей и о прочем, 1814 р., 41 арк.
2. Там само, ф. 129, оп. 2, спр. 1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм Софийского монастыря, 1737–1738 pp. 64 арк.
3. Аксоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. – К., 1856. – Т. 2. – 913 с.
4. Вулиці Києва. Довідник / За ред. А. В. Кудрицького. – К., 1995. – 352 с.
5. Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 2. – 950 с.
6. Крыжановский Е. Собрание сочинений. – К., 1890. – Т. 1. Очерки и изследования по Русской церковной истории. Бытовые очерки. – 663 с.
7. Орловский П. Погребение киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянського // Киевская Старина. – 1904. – № 7-8. – С. 1-4.
8. Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. – К.: Вид-во “Павлім”, 2003. – 124 с.
9. Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. – К., 1926. – 166 с.
10. Яременко М. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 2: Світ речей і повсякденних уявлень / Відп. ред. В. Горобець. – К.: Ін-тут історії України НАНУ, 2013. – С. 69-121.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014